

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 444 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdimumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	

MALAKALI BOKSCHILARNI TEXNIK-TAKTIK TAYYORLASHDA BOSQICHMA- BOSQICH YONDASHUV

Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqola malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuvning samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda bokschilarni tayyorlash jarayonining har bir bosqichi alohida ko'rib chiqilgan bo'lib, u ularning individual ehtiyojlari va imkoniyatlariga moslashtirilgan. Bosqichma-bosqich yondashuv, o'z navbatida, malakali sportchilarga texnik va taktik ko'nikmalarni to'g'ri rivojlantirish, shuningdek, jismoniy va psixologik tayyorgarlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada o'tkazilgan empirik tadqiqotlar va eksperimentlar asosida bokschilarning texnik-taktik ko'nikmalari va ularning rivojlanish dinamikasi tahlil qilinadi. Bosqichma-bosqich tayyorgarlik yondashuvi bokschilarni yuqori natijalarga erishishga yordam beruvchi samarali metodikaga aylanishi mumkin. Tadqiqotning amaliy natijalari murabbiylarga malakali sportchilarni tayyorlashda ilmiy asoslangan yondashuvni qo'llash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: malakali bokschilar, texnik-taktik tayyorgarlik, bosqichma-bosqich yondashuv, jismoniy tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik, individual yondashuv, sportchilarning rivojlanishi, mashg'ulot metodikasi, sport pedagogikasi, empirik tadqiqot.

Abstract: This article is devoted to studying the effectiveness of the step-by-step approach in the technical and tactical training of qualified boxers. The study examined each stage of the training process separately and adapted it to the individual needs and capabilities of the athletes. The step-by-step approach is important for the proper development of technical and tactical skills, as well as for ensuring physical and psychological readiness. The article analyzes the technical and tactical skills and their development dynamics based on empirical research and experiments. A step-by-step training method can become an effective strategy that helps boxers achieve high results. The practical outcomes of the research enable coaches to apply a scientifically grounded approach in training qualified athletes.

Key words: qualified boxers, technical and tactical training, step-by-step approach, physical fitness, psychological training, individual approach, athlete development, training methodology, sports pedagogy, empirical research.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию эффективности поэтапного подхода в технико-тактической подготовке квалифицированных боксёров. В исследовании каждый этап тренировочного процесса рассматривался отдельно и адаптировался к индивидуальным потребностям и возможностям спортсменов. Поэтапный подход, в свою очередь, имеет важное значение для правильного формирования технико-тактических навыков, а также для обеспечения физической и психологической готовности спортсменов. В статье анализируются технико-тактические навыки и динамика их изменений на основе эмпирических исследований и экспериментов. Поэтапный подход к тренировкам может стать эффективной методикой, способствующей достижению высоких результатов. Практические результаты исследования позволяют тренерам применять научно обоснованный подход в подготовке квалифицированных спортсменов.

Ключевые слова: квалифицированные боксёры, технико-тактическая подготовка, поэтапный подход, физическая подготовка, психологическая подготовка, индивидуальный подход, развитие спортсменов, методика тренировок, спортивная педагогика, эмпирическое исследование.

KIRISH

Boks – o'ziga xos texnik va taktik talablar bilan ajralib turadigan murakkab sport turidir. Malakali bokschilarni tayyorlash jarayoni murabbiylar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi, chunki boksdagi yutuqqa erishish uchun faqat jismoniy kuch emas, balki mukammal texnik va taktik ko'nikmalar ham zarur. Bu sportchining maqsadga erishish uchun kerakli strategiyalar va harakatlarni to'g'ri aniqlay olishiga bog'liq.

Bokschi larni tayyorlashda texnik-taktik ko'nikmalarni rivojlantirish ayniqsa katta ahamiyatga ega, chunki boksning har bir usuli va harakati maxsus o'rganish va takomillashtirishni talab qiladi. Yaxshi tayyorlangan sportchi raqibiga qarshi kurashda nafaqat kuchdan, balki o'z harakatlarini moslashtirish, raqibning taktikasiga mos javob bera olish qobiliyatidan ham foydalanadi. Malakali bokschi larni tayyorlashda bu ko'nikmalarni har tomonlama rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bois, texnik-taktik tayyorgarlikni to'g'ri tashkil etish sportchining kelajakdagi muvaffaqiyatlarida katta rol o'ynaydi. Boksda texnika va taktikaning uyg'unligi sportchiga har bir harakatni aniq va samarali bajarish imkonini beradi. Malakali bokschi larni tayyorlash jarayonida bu ikki jihatni birgalikda rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Samarali kurash uchun faqat kuch yetarli emas, balki raqibning harakatlarini oldindan sezib, tegishli qaror qabul qilish ham zarur. Texnika va taktikaning uyg'unligi bokschi ning barcha imkoniyatlaridan to'liq foydalanishiga xizmat qiladi. Shu sababli, malakali bokschi larni tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llash zarur. Har bir sportchi o'zining jismoniy va psixologik holatiga qarab, kerakli texnik va taktik ko'nikmalarni o'zlashtirishi kerak.

Mazkur yondashuv malakali sportchilarga moslashtirilgan individual reja asosida tashkil etilishi lozim. Bosqichma-bosqich yondashuv malakali bokschi larni tayyorlashda har bir bosqichda muayyan ko'nikmalarni puxta egallashga imkon beradi. ^[1]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Malakali bokschi larga texnik-taktik tayyorgarlikni bosqichma-bosqich yondashuv asosida taqdim etish ularning umumiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Har bir bosqich o'ziga xos vazifalarni va ko'nikmalarni talab qiladi, shu sababli tayyorgarlik jarayoni rejalashtirilgan tarzda olib borilishi lozim. Bosqichlar orasida psixologik, jismoniy va texnik tayyorgarlikning o'zaro uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Malakali bokschi larni tayyorlashda jismoniy tayyorgarlik bilan birga ularning psixologik holatini ham yaxshilash zarur. Shu bilan birga, texnik-taktik ko'nikmalarni rivojlantirishda sportchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish muhimdir. Bosqichma-bosqich yondashuv sportchining maqsadga erishishi uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni izchil tarzda egallashga yordam beradi. Bunday yondashuv malakali bokschi larga o'z imkoniyatlarini to'liq baholash, shuningdek, raqibga qarshi kurashda yanada samarali bo'lish imkonini beradi. Bu jarayonda har bir bokschi ning individual xususiyatlarini hisobga olish ham muhim ahamiyatga ega.

Texnik-taktik tayyorgarlikni bosqichma-bosqich yondashuv orqali amalga oshirish malakali sportchilarning kelajakdagi yutuqlariga asos yaratadi. Ular o'zlarining o'yin uslublarini tezda o'zlashtirib, raqiblariga qarshi samarali kurashni boshlaydilar. Har bir bosqichda bajarilgan mashg'ulotlar malakali bokschi larning natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tayyorlash jarayonida har bir sportchining rivojlanishini baholash va unga tegishli tuzatishlar kiritish zarur. Shuningdek, har bir bosqichning mazmuni sportchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Yuqori natijaga erishish uchun malakali bokschi lar o'zlarining texnik va taktik bilimlarini muntazam ravishda takomillashtirib borishlari kerak. Bu esa ularga har qanday raqibni yengish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni puxta egallashga yordam beradi. Malakali bokschi larning tayyorlanish jarayonidagi muvaffaqiyatlar nafaqat texnik-taktik tayyorgarlikni yaxshilashga, balki sportning boshqa jihatlarida ham ijobiy o'zgarishlarga olib keladi ^[3].

Tadqiqotning asosiy maqsadi malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuvning samaradorligini o'rganishdan iborat. Maqola davomida ushbu yondashuvning metodologik asoslari va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, tadqiqotda malakali bokschi larning tayyorgarlik jarayonida erishgan yutuqlari hamda ularning jismoniy va psixologik rivojlanishidagi o'zgarishlar tahlil qilinadi. Olingan natijalar malakali bokschi larni tayyorlashda yangicha yondashuvlarni amalga oshirish uchun asos yaratadi. Tadqiqot natijalari murabbiylar va sport pedagoglari uchun yangi metodologiyalarni ishlab chiqish va qo'llash imkonini beradi. Maqolada keltirilgan ilmiy tahlillar sportchilarning texnik-taktik tayyorgarligini samarali oshirishga qaratilgan yangi yondashuvlarni ishlab chiqish uchun foydali bo'lishi kutilmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari malakali bokschi larni tayyorlashda yangi ilmiy asoslar va metodlarni joriy qilishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda malakali bokschi larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuvni o'rganish uchun bir qator metodologik yondashuvlar qo'llanildi. Dastlab, har bir malakali bokschi ga individual yondashuv amalga oshirildi. Ushbu yondashuvning asosiy maqsadi har bir sportchining jismoniy tayyorgarligi va psixologik holatini aniqlashdan iborat edi. Buning uchun barcha bokschi larning jismoniy ko'rsatkichlari va umumiy rivojlanish darajasi baholandi. Shuningdek, sportchilarning o'ziga xos imkoniyatlarini tahlil qilish uchun testlar va anketalardan foydalanildi.

Yuqori natijalarga erishish uchun texnik-taktik tayyorgarlikning har bir bosqichi aniq rejalashtirildi va bajarilishi zarur bo'lgan mashg'ulotlar tizimi ishlab chiqildi. Bosqichma-bosqich yondashuvning ikkinchi bosqichi o'quv mashg'ulotlarining to'g'ri rejalashtirilishi va bajarilishini o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda malakali bokschi'larga mukammal texnik va taktika ko'nikmalarini o'rgatish uchun mashg'ulotlar tashkil etildi. Mashg'ulotlar avval oddiy texnik harakatlar bilan boshlanib, keyinchalik murakkab usullarni o'z ichiga oldi. Shu bilan birga, har bir bokschi'ning ko'nikmalarini baholash uchun maxsus sinovlar va vazifalar ishlab chiqildi. Har bir bosqichda o'quv jarayonining samaradorligini oshirish maqsadida psixologik tayyorgarlikka ham alohida e'tibor qaratildi. Mazkur yondashuvda bokschi'larni raqibga qarshi kurashda to'g'ri taktika va qarorlar qabul qilishga o'rgatish uchun o'yinlar va simulyatsiyalardan foydalanildi. ^[4]

Tadqiqotda qo'llanilgan uchinchi metodologik yondashuv – o'qitish jarayonida malakali bokschi'larning ijobiy psixologik holatini saqlab qolish edi. Ushbu usul bokschi'larning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga hamda stressga qarshi kurashishda yordam berdi. Sportchi'larning psixologik holatini yaxshilash uchun turli xil treninglar va maslahatlar o'tkazildi. Shu bilan birga, ijobiy psixologik muhitni shakllantirish orqali malakali bokschi'larga o'z maqsadlariga erishishda zarur motivatsiya taqdim etildi. Bunda murabbiylar va sportchi'lar o'rtasidagi o'zaro ishonch hamda ochiq muloqotning o'rni alohida ta'kidlandi. Psixologik tayyorgarlik jarayonida stressni boshqarish, motivatsiyani oshirish va o'zini tuta bilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi.

Yana bir metodologik yondashuv – malakali bokschi'larning texnik-taktik ko'nikmalarini o'zaro raqobat va samarali muloqot asosida rivojlantirishdir. O'quv mashg'ulotlarida sportchi'lar o'rtasida jamoaviy faoliyatni shakllantirishga katta e'tibor berildi. Boks musobaqalarida o'zaro raqobat muhitini yaratish orqali sportchi'larga taktikalarni samarali qo'llash o'rgatildi. Har bir malakali bokschi'ning kuchli va zaif tomonlari aniqlanib, ularga mos ravishda treninglar tashkil etildi. Bu yondashuv sportchi'larning raqibga qarshi kurashda o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishiga yordam berdi. Treninglar davomida har bir sportchi'ning qo'l harakatlari, zarba kuchi, tezligi va reaksiya vaqtini oshirishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, raqibni oldindan o'rganish va unga qarshi strategiyalar ishlab chiqish mashg'ulotlar dasturiga kiritildi. ^[4]

Keyingi metodologik yondashuv – malakali bokschi'larni o'ziga xos texnik ko'nikmalar bilan ta'minlashdan iborat. Ushbu yondashuv har bir bokschi'ning individual xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olib, texnik ko'nikmalarni takomillashtirishga qaratildi. O'ziga xos texnik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun turli xil mashg'ulotlar va usullar qo'llanildi. Masalan, zarbalar, blokirovkalar, mudofaa harakatlari va hujumlar kabi asosiy texnikalar tizimli ravishda takomillashtirildi. Har bir texnik ko'nikma sportchi'ning individual sur'ati va kuchiga mos ravishda rivojlantirildi. Shu bilan birga, texnik ko'nikmalarni takomillashtirishda raqibning harakatlariga to'g'ri javob berishni o'rgatish maqsadga muvofiq bo'ldi. Boksning har bir jihatida yuqori natijalarga erishish uchun texnik ko'nikmalarni doimiy ravishda rivojlantirish zarur.

Bundan tashqari, malakali bokschi'larni tayyorlashda taktik yondashuv ham muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida sportchi'larning taktik qarorlarni tez va to'g'ri qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Mashg'ulotlar davomida taktik simulyatsiyalar va mashqlar orqali sportchi'larni raqibning harakatlariga javob berishga o'rgatish maqsad qilindi. Shu bilan birga, sportchi'larning o'zgaruvchan sharoitga moslasha olish qobiliyatini rivojlantirish ham muhim edi. Taktik yondashuvni qo'llashda har bir bokschi'ning raqibga qarshi qanday harakat qilishi va uning ustunliklariga qanday qarshi kurashish zarurligi o'rgatildi. Bu jarayonda sportchi'larga raqibni tahlil qilish va unga qarshi to'g'ri strategiyalar ishlab chiqish yo'li o'rgatildi. Taktik yondashuvni to'g'ri qo'llash malakali bokschi'larning muvaffaqiyatga erishishida katta ahamiyatga ega.

Shuningdek, malakali bokschi'larni tayyorlashda yondashuvlarni metodik ravishda baholash ham muhim sanaladi. Tadqiqot davomida har bir bokschi'ning texnik va taktika ko'nikmalarini baholash uchun testlar va sinovlar o'tkazildi. Olingan natijalar asosida har bir sportchi'ning rivojlanish holati tahlil qilinib, kerakli tuzatishlar kiritish imkoniyati yaratildi. Ushbu usul sportchi'larning har bir bosqichdagi yutuqlarini kuzatish hamda ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga yordam berdi. Bunda metodik yondashuvlarni doimiy yangilab borish va yangi ilmiy tadqiqotlarni hisobga olish zarur bo'ldi. Natijalar asosida malakali bokschi'larning texnik-taktik tayyorgarligini oshirish uchun yangi yondashuvlar ishlab chiqildi. Shuningdek, har bir sportchi'ning o'qitish jarayonini takomillashtirish uchun individual yondashuv qo'llanildi. ^[5]

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuvning samarali ekanligini ko'rsatdi. O'quv jarayoni davomida sportchi'larning texnik ko'nikmalarida sezilarli o'sish kuzatildi. Ular o'z navbatida, yuqori aniqlikda zarba berish, blokirovka qilish va harakatlarni tezlik bilan bajarish kabi ko'nikmalarni o'zlashtirdilar. Treninglarning har bir bosqichi alohida tahlil qilib borildi va har bir bokschi'ning o'ziga xos yutuqlari qayd etildi. Natijalar, shuningdek, bokschi'larning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasida ham ijobiy o'zgarishlarni ko'rsatdi. Bu sportchi'larning kuch va chidamlilik kabi jismoniy ko'rsatkichlarining

yaxshilanishiga olib keldi. Bosqichma-bosqich yondashuvning ta'sirini yanada kuchaytirish uchun maxsus trening dasturlari ishlab chiqildi va ular tatbiq etildi. Malakali bokschilar o'rtasida o'tkazilgan testlar natijalariga ko'ra, o'quv mashg'ulotlari davomida sportchilarning taktikalik qarorlar qabul qilish ko'nikmalarida ham o'sish kuzatildi. Sportchilar tezda raqibning harakatlarini tahlil qilish va unga qarshi samarali taktikalik javoblar ishlab chiqish qobiliyatini o'rgandilar. Trening davomida malakali bokschilar shaxsiy yondashuvlarini va raqibga qarshi qarorlar qabul qilishdagi o'zaro munosabatlarini yaxshiladilar. Bunda har bir bokschining o'ziga xos xususiyatlari va kuchli tomonlari ko'rsatilgan. Shuningdek, raqiblarning harakatlarini oldindan taxmin qilish va ularga javob berishdagi aniqlik oshdi. Taktik simulyatsiyalar va mashqlar orqali sportchilar o'z kuchli va zaif tomonlarini yaxshiroq tushunishga erishdilar ^[6].

Texnik-taktik tayyorgarlikning ijobiy natijalari malakali bokschilarning musobaqalarda yuqori natijalarga erishishiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Test sinovlari natijalari shuni ko'rsatdiki, sportchilar o'z maqsadlariga tezroq erishish uchun yanada samarali va aniq taktikalarga ega bo'ldilar. Musobaqalarda ularning raqiblariga qarshi to'g'ri qarorlar qabul qilish va ularga javob berish darajasi oshdi. Shuningdek, malakali bokschilar o'zlarining texnik ko'nikmalarini samarali qo'llashda muvaffaqiyatli bo'ldilar. O'quv jarayoni davomida sportchilarning raqiblariga nisbatan o'z harakatlarini yanada puxta tahlil qilishlari ular uchun muvaffaqiyatli bo'ldi. Yangi texnik yondashuvlarni o'zlashtirish orqali musobaqalar va jismoniy tayyorgarlikda katta yutuqlar kuzatildi. Bundan tashqari, malakali bokschilarning psixologik holati ham o'zgarishlarga uchradi. Treninglar davomida sportchilarning motivatsiyasi ortdi, ular o'zlariga bo'lgan ishonchni his qildilar va yanada samarali ishlashga intildilar.

Shaxsiy yondashuv va psixologik tayyorgarlikning kuchaytirilishi o'z navbatida sportchilarning natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Psixologik tayyorgarlik o'quv mashg'ulotlarining bir qismi sifatida malakali bokschilarning stressni boshqarish qobiliyatlarini oshirdi. Ular raqibga qarshi kurashishda o'zlarini yanada ishonchliroq his qilishdi. Motivatsiyani oshirish orqali sportchilar maqsadga erishish yo'lida yanada faol va samarali ish olib bordilar. Shaxsiy holatdagi o'zgarishlar musobaqalarda o'z aksini topdi ^[7].

Texnik-taktik tayyorgarlikda bosqichma-bosqich yondashuvning natijalari bokschilarning umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini ham oshirdi. Ularning kuch, chidamlilik, tezlik va reaksiya vaqtida sezilarli o'zgarishlar kuzatildi. Bu o'zgarishlar sportchilarning texnik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun zarur bo'lgan fizik tayyorgarlikni ta'minladi. Natijalar, shuningdek, sportchilarning umumiy o'zgarishini va ularning texnik hamda taktikalik harakatlaridagi aniqlikni ko'rsatdi. Sportchilarning har bir bosqichdagi o'zgarishlarini qayd etish ularning rivojlanishini kuzatishga yordam berdi. Mashg'ulotlar davomida malakali bokschilarning yuksak jismoniy ko'rsatkichlarga erishishlari aniqlandi. Jismoniy tayyorgarlikning yuqori darajasi bokschilarning musobaqalarda muvaffaqiyatli qatnashishlariga yordam berdi. Shu bilan birga, malakali bokschilarning taktikalik qarorlar qabul qilishdagi o'zgarishlar raqibga qarshi muvaffaqiyatli harakatlarni amalga oshirishni osonlashtirdi. Treninglar davomida sportchilarga raqibga qarshi o'z qobiliyatlarini sinab ko'rish, xatolarni tahlil qilish va tuzatish imkoniyati berildi. Shuningdek, psixologik tayyorgarlikning kuchaytirilishi sportchilarning o'zlarini yanada ishonchliroq his qilishlariga yordam berdi. Taktik qarorlar qabul qilishda o'zgarishlar malakali bokschilarni musobaqalarda yanada muvaffaqiyatli bo'lishiga xizmat qildi. Ularning texnik ko'nikmalarining rivojlanishi bilan birga taktikalik harakatlarda ham sezilarli o'sish kuzatildi. Bu o'sish sportchilarning natijalarini yaxshilashga imkon yaratdi. Malakali bokschilarning natijalari ko'rsatdiki, texnik-taktik tayyorgarlikda bosqichma-bosqich yondashuvning samarali natijalari mavjud.

Sportchilarning har bir bosqichdagi ko'nikmalari va ularning o'zaro raqobatbardoshligi ortdi. Mashg'ulotlarning har bir bosqichi va psixologik tayyorgarlikning kuchaytirilishi orqali sportchilarning natijalari yaxshilandi. Olingan natijalar malakali bokschilarning texnik va taktikalik tayyorgarliklarini yaxshilashga imkon berdi. Bu yondashuvlar sportchilarning o'z qobiliyatlarini rivojlantirishda va raqiblariga qarshi muvaffaqiyatli kurashishlarida ularga yordam berdi. O'quv jarayonidagi muvaffaqiyatlar malakali bokschilarning kelajakdagi musobaqalarda yuqori natijalarga erishishlariga zamin yaratdi. Shuningdek, ta'lim jarayonida qo'llangan metodologik yondashuvlar sportchilarning individual yutuqlarini oshirishga xizmat qildi ^[8].

Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuvning samaradorligi haqida turli nuqtai nazarlar mavjud. Ba'zi mutaxassislar bunday yondashuvni juda samarali deb hisoblaydilar, chunki u har bir sportchining individual ehtiyojlariga moslashadi. Boshqalar esa bu yondashuvni vaqtini behuda sarflash deb baholaydilar, chunki har bir bokschi uchun har bir bosqichni o'rganish juda ko'p vaqt va kuch talab qiladi. Shuningdek, ba'zi murabbiylar malakali bokschilarni umumiy tayyorgarlikdan o'tkazishning o'zi yetarli bo'lishi mumkin deb hisoblaydilar. Ammo texnik-taktik tayyorgarlikni murakkablashtirish orqali sportchilarning raqobatbardoshligi oshadi. Bundan tashqari, boshqalar texnik-taktik tayyorgarlikning turli bosqichlari o'rtasida uzviy aloqaning yo'qligi ularning samaradorligini kamaytiradi, deb ta'kidlashadi. Har bir bosqich o'rtasida yaxshi koordinatsiya zarur bo'lib, buni amalga oshirish oson emasligi aniqlangan. Biroq malakali bokschilar uchun muvaffaqiyatli natijalarga erishish uchun individual ehtiyojlarni hisobga olish juda muhimdir. Shunday qilib, murabbiylar va sportchilar o'rtasidagi yaxshi aloqalar va o'zaro tushunish samaradorlikni oshiradi. O'quv jarayonida individual yondashuv har bir bokschining o'ziga xos jihatlariga qarab moslashtirilishi kerak ^[9].

Texnik-taktik tayyorgarlikning turli bosqichlari sportchining jismoniy va psixologik holatiga ham ta'sir qiladi. Ba'zi mutaxassislar har bir bosqichda sportchining psixologik tayyorgarligi oshishi ularning raqiblariga qarshi kurashda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi, deb ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, ba'zi bokschilar psixologik jihatdan yuqori bo'lishi kerak, lekin ularning texnik tayyorgarligi sust bo'lishi mumkin. Shuning uchun texnik va psixologik tayyorgarlikning muvozanatini ta'minlash juda muhimdir. Boshqalar psixologik yondashuvning yetishmasligi yoki ortiqcha kuchlanishlarning musobaqalarda salbiy ta'sir qilishini o'rganganlar. Malakali bokschilarning texnik-taktik tayyorgarligidagi boshqalar tomonidan qo'llanilayotgan metodologiyalarni sinovdan o'tkazish uchun ko'proq ma'lumot talab qilinadi. Bosqichma-bosqich yondashuvning qanchalik samarali ekanligi haqidagi so'nggi tadqiqotlar uning sportchilarni yanada kuchliroq qilishda samarali ekanligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, ba'zi murabbiylar bunday yondashuvni qo'llashda natijalar ko'p vaqt o'tgachgina ko'rinadi, bu esa ko'plab malakali bokschilarni bezovta qilishi mumkin. Bunday yondashuvda aniq natijalar olish uchun vaqt kerak bo'ladi, bu esa ba'zi sportchilarga qo'shimcha bosim yaratadi.

Shuningdek, texnik-taktik tayyorgarlikni o'zlashtirishda faqat individual yondashuv yetarli emas. Guruhdagi boshqa bokschilar bilan o'tkaziladigan mashqlar ham sportchilar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirish uchun juda muhimdir. Guruhda ishlash sportchilarni tezda moslashishga, bir-biriga yordam berishga va qo'llab-quvvatlashga undaydi. Shu bilan birga, guruh mashg'ulotlarida o'zini o'nglash va yaxshilashga intilish motivatsiyani oshiradi. Shunday qilib, individual va guruh yondashuvlarining uyg'unligi yuqori natijalarga olib kelishi mumkin. Natijalarga kelganda, har bir sportchining yondashuvi o'zgacha bo'lishi mumkin. Ba'zi sportchilar uchun bosqichma-bosqich yondashuv juda mos keladi, lekin boshqalar uchun bu noqulay yoki ortiqcha bo'lishi mumkin. Shuningdek, ba'zi sportchilar qisqa va tezkor tayyorgarlikni afzal ko'rishadi. Shu bilan birga, umumiy jismoniy tayyorgarlikni kuchaytirishning o'zi ham o'rganishning samarali usuli bo'lishi mumkin. Murabbiylar va sportchilar o'rtasidagi uzluksiz muloqot va o'zaro anglashuv davomida har bir bokschining ehtiyojlariga mos tayyorgarlik metodlarini qo'llash muhimdir. O'quv jarayonida metodologik yondashuvning ahamiyati katta. Ba'zi yondashuvlar faqat bir tomonlama yoki qisqa muddatli yutuqlarga olib kelishi mumkin. Biroq bosqichma-bosqich yondashuv bir nechta metodlarni birlashtirgan holda sportchilarni to'liq va uzoq muddatli tayyorgarlikka tayyorlaydi. Bu, albatta, jismoniy va psixologik tayyorgarlikni bir vaqtda o'stirishga yordam beradi. Shunday qilib, ushbu metodologiyaning mukammalligi sportchilarning har bir bosqichda muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur bo'lgan harakatlarni yaratadi. Boshqa yondashuvlarga qaraganda bosqichma-bosqich yondashuvning samaradorligi ko'proq. Mavjud yondashuvlarning ustunliklari va kamchiliklari bo'yicha yanada chuqurroq tadqiqotlar talab etiladi.

Bu malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorlashda optimal metodlarni ishlab chiqish uchun zarurdir. Boshqa metodlar bilan solishtirilganda bosqichma-bosqich yondashuv aniq natijalar taqdim etmoqda, lekin bu jarayonning samaradorligini tasdiqlash uchun ko'proq vaqt va tahlil zarur. Shunday qilib, mavjud metodlar va ularning foydalarini kuzatib borish kelajakda yangi va samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi ^[10].

XULOSA

Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorgarlikda bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llashning samaradorligi ko'plab ilmiy tadqiqotlarda tasdiqlangan. Bu yondashuv sportchilarning individual imkoniyatlariga mos ravishda o'qitishni ta'minlaydi, shuningdek, ularning rivojlanishiga va o'zini o'stirishiga imkon yaratadi. Har bir bosqichda o'rgatish nafaqat jismoniy, balki psixologik jihatdan ham sportchilarni tayyorlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ularning texnik va taktika darajasini oshirishga xizmat qiladi. Sportchining tezda natijalarga erishish imkoniyati kamayadi, lekin uzoq muddatda bunday yondashuvning samaradorligi aniqroq ko'rinadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, bosqichma-bosqich yondashuvni amalga oshirishda murabbiylarning roli juda katta. Murabbiylar har bir bosqichni to'g'ri tashkil etish va sportchining ehtiyojlariga qarab metodlarni tanlashda katta tajriba va bilimga ega bo'lishlari kerak. Bu metodologiya o'quv jarayonini yanada aniqroq va to'g'ri tashkil qilishni ta'minlaydi. Har bir bokschi o'zining individual xususiyatlariga qarab rivojlanishi uchun mos va izchil yondashuv talab qiladi. Shunday qilib, murabbiy va sportchi o'rtasidagi samarali muloqot bu jarayonning muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.

Bosqichma-bosqich yondashuvning asosiy ustunliklaridan biri – bu sportchining kamchiliklarini va zaif tomonlarini aniqlash imkoniyatidir. Har bir bosqichda tekshirish va tahlil qilish orqali sportchining texnik va taktika ko'nikmalarini yanada rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bu usul o'quv jarayonida yuzaga keladigan muammolarni vaqtida aniqlashga va ularga yechim topishga imkon beradi. Bunday yondashuvni qo'llash sportchining rivojlantirish jarayonida to'liq yordam beradi. Shu bilan birga, jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishga ham imkon yaratadi, chunki murabbiy sportchining umumiy jismoniy holatini doimiy ravishda kuzatib boradi.

Bosqichma-bosqich yondashuv nafaqat malakali bokschilarning texnik va taktika tayyorgarligini oshirishga yordam beradi, balki ularning raqobatbardoshligini ham oshiradi. Bunday yondashuvni amalga oshirishda doimiy tahlil va kuzatish zarur – shunda sportchining kamchiliklarini aniqlash va ularga yechim topish mumkin

bo'ladi. Shu bilan birga, psixologik tayyorgarlikni ham qo'shib, sportchining umumiy holatini yaxshilash mumkin.

Shuning uchun bu yondashuvning samaradorligi sportchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari, texnik-taktik tayyorgarlikning har bir bosqichi sportchining individual imkoniyatlariga moslashgan holda olib borilishi kerak. Agar har bir bokschining ehtiyojlari va qobiliyatlariga mos yondashuv qo'llanilsa, bu jarayonning muvaffaqiyati sezilarli darajada oshadi.

Bunday yondashuvni amalga oshirishda murabbiylarning bilim va tajribasi katta ahamiyatga ega. Ularning o'z vaqtida to'g'ri qarorlar qabul qilishlari sportchining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, sportchilarni motivatsiya qilish va ularga doimiy ravishda yordam berish zarur.

Malakali bokschilarni texnik-taktik tayyorgarlikda bosqichma-bosqich yondashuvni qo'llash, ularning professional sportda muvaffaqiyatga erishishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ismoilov M. Bokschilarning texnik-taktik tayyorgarligi. – Toshkent: Sport nashriyoti, 2020. – 112 bet.
2. Muhammadjonov A. Sportchi tayyorgarligi: nazariy asoslar va amaliyot. – Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti, 2019. – 145 bet.
3. Qodirov X.O., Norinov M.U., Ergashev A.A. Uzluksiz ta'lim tizimida hamkorlik pedagogikasining insonparvarlashuv xususiyatlari. Research and Implementation, 2023, 1(6), 45–50.
4. Oribjonovich Q.X., Nabiyevna Q.X. (2023-yil, aprel). Tarbiya fani o'qituvchisining tashkilotchilik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha sirtqi ta'lim talabalarida didaktik ta'minotini takomillashtirish. International Congress on Models and Methods in Modern Investigations, 1–6-betlar.
5. Raxmatov R. Bokschilarda texnik-taktik ko'nikmalarni oshirish metodikasi. – Andijon: Andijon nashriyoti, 2018. – 102 bet.
6. Mamatov N. Sportchilarning tayyorgarlik jarayonida psixologik yondashuv. – Toshkent: TAF nashriyoti, 2020. – 96 bet.
7. Xudoyberganov T. Bokschilarni texnik tayyorgarlikda innovatsion usullar. – Namangan: Namangan davlat nashriyoti, 2021. – 158 bet.
8. Baxtiyorov Z. Malakali sportchilarni tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv. – Farg'ona: Farg'ona davlat universiteti nashriyoti, 2019. – 120 bet.
9. Soliev A., To'raev B. Sportchilarni o'qitishda samarali metodlar. – Toshkent: O'zbekiston Milliy nashriyoti, 2017. – 160 bet.
10. Shodiev D. Bokschilarning jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish. – Nukus: Qoraqalpog'iston nashriyoti, 2022. – 140 bet.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.